

MUSTAQILLIK YILLARIDA MA'NAVIY VA MA'RIFIY HAYOT, MILLIY ISTIQLOL G'OYASI HAMDA MILLIY QADRIYATLARNING QAYTA TIKLANISHI

Қутлуғ Ҳамдамович Иноят

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти "Ижтимоий фанлар ва информатика" кафедраси доценти, тарих фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20577142>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi davrda mamlakatda amalga oshirilgan ma'naviy-ma'rifiy islohotlar, milliy istiqlol g'oyasining shakllanishi, milliy urf-odatlar, qadriyatlar va an'analarning qayta tiklanishi hamda buyuk ajdodlar va tarixiy shaxslar merosiga bo'lgan e'tibor masalalari yoritilgan. Shuningdek, mustaqillik yillarida tarixiy xotirani tiklash, ma'naviy merosni asrash va yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Mustaqillik, ma'naviyat, ma'rifat, milliy istiqlol g'oyasi, milliy qadriyatlar, ajdodlar merosi, tarixiy xotira, Navro'z, Amir Temur, Alisher Navoiy, ma'naviy tiklanish.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются духовные и образовательные реформы, проведенные в стране после обретения Узбекистаном независимости, формирование идеи национальной независимости, возрождение национальных обычаев, ценностей и традиций, а также внимание к наследию великих предков и исторических личностей. Также анализируется работа, проведенная в годы независимости по восстановлению исторической памяти, сохранению духовного наследия и воспитанию молодого поколения в духе национальных ценностей.*

***Ключевые слова:** Независимость, духовность, просвещение, идея национальной независимости, национальные ценности, наследие предков, историческая память, Навруз, Амир Темур, Алишер Навои, духовное возрождение.*

***Annotition.** This article discusses the spiritual and educational reforms carried out in the country after Uzbekistan gained independence, the formation of the idea of national independence, the revival of national customs, values and traditions, and attention to the heritage of great ancestors and historical figures. It also analyzes the work carried out during the years of independence to restore historical memory, preserve spiritual heritage, and educate the younger generation in the spirit of national values.*

***Keywords:** Independence, spirituality, enlightenment, the idea of national independence, national values, the heritage of ancestors, historical memory, Navruz, Amir Temur, Alisher Navoi, spiritual revival.*

O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga erishishi xalqimiz tarixidagi eng muhim va ulug' voqealardan biri bo'ldi. Mustaqillik tufayli mamlakat o'z taraqqiyot yo'lini mustaqil ravishda belgilash, milliy davlatchilik asoslarini mustahkamlash va xalqning ma'naviy qadriyatlarini tiklash imkoniyatiga ega bo'ldi. Istiqlol yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar nafaqat iqtisodiy va siyosiy sohalarni, balki jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy hayotini ham tubdan yangiladi. Milliy o'zlikni anglash, tarixiy merosni tiklash va ajdodlar xotirasini ulug'lash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Mustaqillikning qo‘lga kiritilishi O‘zbekiston xalqining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida tub burilish yasagani kabi, ma‘naviy-ma‘rifiy taraqqiyotida ham yangi davrni boshlab berdi. Sovet davrida ma‘lum darajada cheklangan milliy qadriyatlar, tarixiy meros va diniy an‘analarni o‘rganish imkoniyatlari mustaqillik sharofati bilan kengaydi. Natijada xalqning milliy o‘zligini anglash, tarixiy ildizlariga qaytish va ma‘naviy boyliklarini tiklash jarayoni boshlandi.

Davlat tomonidan ma‘naviyat va ma‘rifat masalalari ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi. Shu maqsadda “Ma‘naviyat va ma‘rifat” markazi faoliyati yo‘lga qo‘yildi, turli ilmiy-amaliy konferensiyalar, ma‘rifiy tadbirlar va madaniy loyihalar tashkil etildi. Bu esa jamiyatda ma‘naviy muhitning sog‘lomlashuviga, fuqarolarning tarixiy ongini shakllantirishga va milliy g‘ururni yuksaltirishga xizmat qildi.

Mustaqillik yillarida ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturining qabul qilinishi mamlakat ta‘lim tizimining rivojlanishida muhim qadam bo‘ldi. Akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari, zamonaviy maktablar va oliy ta‘lim muassasalari faoliyatining kengaytirilishi yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini yanada oshirdi.

Shuningdek, ilm-fan va madaniyat rivojiga ham katta e‘tibor qaratildi. Fanlar akademiyasi tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlari faoliyati qo‘llab-quvvatlandi, ko‘plab yangi ilmiy markazlar tashkil etildi. Madaniyat va san‘at sohasida milliy teatrlar, muzeylar, kutubxonalar va madaniyat markazlari faoliyati takomillashtirildi. Bularning barchasi ma‘naviy-ma‘rifiy hayotni boyitishga va milliy madaniyatni rivojlantirishga xizmat qildi.

Yoshlar siyosati ham ma‘naviy taraqqiyotning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘ldi. Yosh avlodni har tomonlama barkamol, intellektual salohiyatli va vatanparvar insonlar qilib tarbiyalash maqsadida ko‘plab davlat dasturlari amalga oshirildi. Turli fan olimpiadalari, ijodiy tanlovlar, sport musobaqalari va ma‘rifiy loyihalar yoshlarning qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Mustaqillik yillarida tarixiy adolatni tiklash, buyuk ajdodlarimizning ilmiy va ma‘naviy merosini xalqimizga qaytarish davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi. Avvallari yetarli darajada o‘rganilmagan yoki cheklangan holda tadqiq qilingan ko‘plab tarixiy shaxslar faoliyati chuqur o‘rganila boshlandi.

Alisher Navoiy merosini o‘rganish va targ‘ib etish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Uning asarlari qayta nashr etilib, ilmiy sharhlar bilan boyitildi, xalqaro konferensiyalar tashkil qilindi. Navoiy ijodida ilgari surilgan insonparvarlik, adolat, ilm-ma‘rifat va komillik g‘oyalari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Amir Temur va temuriylar davri tarixini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratildi. Amir Temurning davlat boshqaruvi, harbiy san‘ati va diplomatik faoliyati chuqur tadqiq etildi. Uning faoliyati nafaqat O‘zbekiston, balki jahon sivilizatsiyasi tarixining muhim qismi sifatida baholandi. Temuriylar davrida fan, madaniyat va me‘morchilikning yuksalishi bugungi avlod uchun ham katta ibrat maktabi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mirzo Ulug‘bekning astronomiya va matematika sohasidagi buyuk ilmiy merosi ham keng targ‘ib qilindi. Ulug‘bek rasadxonasi va uning ilmiy maktabi jahon ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo‘shgani e‘tirof etildi. Uning “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” asari dunyo astronomiyasi tarixidagi eng muhim ilmiy manbalardan biri sifatida baholanadi.

Shuningdek, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Ahmad Yassaviy, Imom Moturidiy kabi buyuk allomalarning ilmiy va diniy merosini o'rganish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ularning asarlari qayta nashr qilinib, xalqaro ilmiy markazlar va tadqiqot muassasalari tashkil etildi. Bu esa xalqimizning boy ilmiy va diniy merosini chuqurroq anglash imkonini berdi.

So'nggi yillarda ham tarixiy xotirani tiklash va ulug' ajdodlar merosini targ'ib qilish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Turli memorial majmualar, muzeylar va ijod maktablarining tashkil etilishi yoshlarning tarixga bo'lgan qiziqishini oshirishda

Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab jamiyatni birlashtiruvchi va taraqqiyot sari safarbar etuvchi mafkuraviy asosni yaratish zarurati tug'ildi. Ana shu ehtiyoj natijasida milliy istiqlol g'oyasi shakllandi va rivojlantirildi. Bu g'oya xalqning tarixiy tajribasi, milliy qadriyatlari, ma'naviy merosi va zamonaviy taraqqiyot talablarini o'zida mujassamlashtirdi.

Milliy istiqlol g'oyasining asosiy maqsadi fuqarolarda Vatanga muhabbat, milliy g'urur, tarixiy xotiraga hurmat va kelajakka ishonch tuyg'ularini shakllantirishdan iborat bo'ldi. Ushbu g'oya mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning ma'naviy negiziga aylandi.

Globalashuv sharoitida turli mafkuraviy tahdidlar, yot g'oyalar va axborot xurujlari kuchayib borayotgan bir davrda milliy istiqlol g'oyasi yoshlarni bunday salbiy ta'sirlardan himoya qilishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ldi. Ayniqsa, yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish, ularda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va milliy manfaatlarga sodiqlik tuyg'usini mustahkamlash dolzarb vazifaga aylandi.

Milliy istiqlol g'oyasi millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik tamoyillariga ham asoslanadi. O'zbekiston ko'p millatli davlat sifatida barcha fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, turli millat va elat vakillari o'rtasida do'stlik va hamjihatlik muhitini mustahkamlashga katta e'tibor qaratib kelmoqda.

Mustaqillik yillarida xalqimizning asrlar davomida shakllangan milliy urf-odatlar va an'analari qayta tiklandi hamda yanada rivojlantirildi. Bu jarayon milliy o'zlikni anglash va ma'naviy tiklanishning muhim tarkibiy qismiga aylandi.

Navro'z bayramining umumxalq bayrami sifatida qayta tiklanishi milliy qadriyatlarning tiklanishidagi muhim voqealardan biri bo'ldi. Navro'z bugungi kunda nafaqat bahor va yangilanish ramzi, balki xalqimizning ezgulik, mehr-oqibat, hamjihatlik va insonparvarlik kabi qadriyatlarini aks ettiruvchi bayram sifatida keng nishonlanmoqda.

Oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashga ham alohida e'tibor berildi. Oila institutining jamiyatdagi o'rnini kuchaytirish, yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, farzand tarbiyasida milliy an'analardan samarali foydalanish bo'yicha ko'plab dasturlar amalga oshirildi. Chunki oila milliy qadriyatlarning avloddan avlodga o'tishini ta'minlaydigan eng muhim ijtimoiy institut hisoblanadi.

Milliy hunarmandchilik, xalq amaliy san'ati va folklor an'alarini rivojlantirish borasida ham katta ishlar qilindi. Kulolchilik, zardo'zlik, kashtachilik, yog'och o'ymakorligi va boshqa milliy hunarmandchilik turlari qayta tiklanib, xalqaro ko'rgazmalarda namoyish etila boshlandi. Bu esa nafaqat madaniy merosni saqlashga, balki turizmni rivojlantirishga ham xizmat qilmoqda.

Diniy qadriyatlarni tiklash borasida amalga oshirilgan islohotlar ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Masjidlar, madrasalar va diniy ta'lim muassasalari faoliyati kengaydi. Fuqarolarning vijdon erkinligi va diniy e'tiqod huquqlari qonuniy asosda ta'minlandi. Haj va umra ziyoratlarini amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratildi.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonning qadimiy shaharlari tarixini o‘rganish va dunyoga targ‘ib qilishga katta e‘tibor qaratildi. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Toshkent, Qarshi, Marg‘ilon va Termiz kabi tarixiy shaharlarning yubileyleri xalqaro darajada nishonlandi.

Bu tadbirlar O‘zbekistonning jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo‘shgan hissasini namoyish etish, xalqaro madaniy aloqalarni rivojlantirish va turizm salohiyatini oshirishga xizmat qildi. Ayniqsa, YUNESKO bilan hamkorlikda o‘tkazilgan tadbirlar mamlakatning tarixiy-madaniy merosini xalqaro miqyosda targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynadi.

Samarqand shahri qadimdan ilm-fan, savdo va madaniyat markazi bo‘lib kelgan. Buyuk Ipak yo‘li chorrahasida joylashgan ushbu shahar Sharq va G‘arb sivilizatsiyalarini bog‘lovchi muhim markazlardan biri hisoblanadi. Registon ansambli, Shohi Zinda majmuasi, Bibixonim masjidi va Go‘ri Amir maqbarasi jahon me‘morchiligining noyob durdonalari sifatida e‘tirof etilgan.

Buxoro shahri esa islom madaniyati va ilm-fanining yirik markazlaridan biri bo‘lib, asrlar davomida ko‘plab olim va mutafakkirlarni yetishtirib bergan. Xiva shahri o‘zining yaxlit tarixiy qiyofasini saqlab qolgan noyob shaharlardan biri bo‘lib, Ichan-qal‘a majmuasi jahon madaniy merosining nodir namunasi hisoblanadi.

Tarixiy shaharlar yubileylarining nishonlanishi nafaqat tarixiy merosni asrashga, balki yosh avlodda milliy g‘urur va tarixiy xotirani mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ushbu tadbirlar mamlakatning xalqaro nufuzini oshirish va madaniy diplomatiyani rivojlantirishning muhim vositasiga aylandi.

Mustaqillik yillari O‘zbekiston tarixida ma‘naviy tiklanish va milliy o‘zlikni anglash davri bo‘ldi. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an‘analar qayta tiklandi, buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy va ma‘naviy merosi xalqimizga qaytarildi. Milliy istiqloq g‘oyasi jamiyat taraqqiyotining muhim mafkuraviy poydevoriga aylandi. Bugungi kunda ushbu yutuqlar yosh avlodni Vatanga sadoqat, milliy g‘urur va ma‘naviy barkamollik ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
2. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O‘zbekiston, 2011.
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
4. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.